

TAM questionnaire

Marca tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones

scale 1-7 (1: extremadamente improbable/ en desacuerdo, 7: extremadamente probable/ de acuerdo)

ID	Questionnaire Items
TER-PU1	El uso de la BlueBot mejorará mi aprendizaje y rendimiento en esta asignatura.
TER-PU2	El uso de BlueBot durante las clases me facilitaría la comprensión de ciertos conceptos.
TER-PU3	Creo que la BlueBot es útil cuando se está aprendiendo.
TER-PU4	Con el uso de la la BlueBot aumentaría mi rendimiento.
TER-PEU1	Creo que la BlueBot es fácil de usar.
TER-PEU2	Aprender a usar la BlueBot no es un problema para mí.
TER-PEU3	Aprender a usar la BlueBot es claro y comprensible.
TER-PE1	Utilizar la BlueBot es divertido.
TER-PE2	Disfruté con el uso de la BlueBot.
TER-PE3	Creo que la BlueBot permite aprender jugando.
ATER1	El uso de la BlueBot hace que el aprendizaje sea más interesante.
ATER2	Me he aburrido utilizando la BlueBot.
ATER3	Creo que el uso de la BlueBot en el aula es una buena idea.
TER-IU1	Me gustaría utilizar en el futuro la BlueBot si tuviera oportunidad.
TER-IU2	Me gustaría utilizar la BlueBot en la enseñanza de varias disciplinas.